

ATMOSFERADAGI CHANG VA NAMLIK TARQALISHINI MODELLASHTIRISHDA SUN'IIY INTELLEKT YONDASHUVLARI

Mo'minov Sokhibjan Yunusovich
PhD, Mamun universiteti, Xiva shahri
E-mail: sokhibjan.muminov@gmail.com

Annotatsiya

Maqolada atmosferadagi chang va namlik zarrachalari tarqalishining modellashtirilishi uchun sun'iy intellekt algoritmlaridan foydalanish imkoniyatlari tahlil qilinadi. O'zbekiston hududidagi meteorologik ma'lumotlar asosida neyron tarmoq, Random Forest va KNN algoritmlari sinovdan o'tkazildi. Olingan natijalar yuqori aniqlikni ko'rsatdi va mavjud klassik diffuziya modellarini sun'iy intellekt bilan integratsiyalash samarali ekanligini isbotladi. Natijalar GIS orqali vizual tahlil qilindi.

Annotation

This article analyzes the application of artificial intelligence algorithms to model the diffusion of dust and moisture particles in the atmosphere. Based on meteorological data from Uzbekistan, neural networks, Random Forest, and KNN algorithms were trained and tested. Results showed high accuracy and confirmed the potential of integrating classical diffusion models with artificial intelligence. GIS-based visualization of predicted concentration zones was also provided.

Аннотация

В статье анализируются возможности использования алгоритмов искусственного интеллекта для моделирования распространения пыли и влаги в атмосфере. На основе метеорологических данных Узбекистана были протестированы нейронные сети, Random Forest и алгоритм ближайших соседей. Полученные результаты показали высокую точность и эффективность интеграции классических моделей диффузии с ИИ. Также была проведена визуализация данных с помощью ГИС.

Kalit so'zlar: chang, namlik, nohiziqli modellashtirish, sun'iy intellekt, neyron tarmoq, bashorat.

Ключевые слова: пыль, влага, нелинейное моделирование, искусственный интеллект, нейронная сеть.

Keywords: dust, moisture, nonlinear modeling, artificial intelligence, neural network, prediction.

1. Kirish: Atmosferadagi chang va namlik zarrachalarining tarqalish jarayoni ekologik muvozanat, iqlim barqarorligi, sog'liqni saqlash tizimi, qishloq xo'jaligi va texnosfera xavfsizligi uchun nihoyatda muhim omildir. Bu jarayonlar meteorologik parametrlarning (harorat, bosim, shamol tezligi, namlik) murakkab o'zaro ta'siri bilan kechadi va ko'p hollarda nohiziqli xarakterga ega. Shu sababli, bu masala ilmiy doiralarda dolzarb muammolardan biri bo'lib qolmoqda.

[1] ishda ushbu diffuziya jarayonlari klassik parabolik turdagi nohiziqli tenglamalar asosida modellashtirilgan va barqarorlik hamda avtomodel yechimlari o'rganilgan. [2] ishda atmosfera muhitida zarrachalar harakatining matematik tahliliga e'tibor qaratilgan. [3] tadqiqotda meteorologik omillarning bashoratlashdagi roli mashinaviy o'rganish algoritmlari orqali tahlil qilingan bo'lib, neyron tarmoq modellari yordamida aniq natijalarga erishilgan.

Muhamediyeva D. va Aripov M. tomonidan olib borilgan izlanishlarda [4], [5] ko'p komponentli nohiziqli diffuziya tizimlari uchun Koshy va chegaraviy masalalarning mavjudligi, yechimning barqarorligi va fizik interpretatsiyasi chuqur o'rganilgan. Bu ishlarni ilmiy asos sifatida xizmat qiladi.

Oldingi ilmiy tadqiqotlarda [10–13] nohiziqli kross-diffuziya tenglamalari, avtomodel funksiyalar, raqamli yechim algoritmlari orqali chang va namlikning harakati modellashtirish masalalari o'rganilgan. Hozirgi maqola ushbu ilmiy poydevor ustida sun'iy intellekt algoritmlarini tatbiq etish orqali ekologik prognozlashning yangi yo'nalishlarini ochib beradi.

2. Masalaning qo'yilishi

Atmosferadagi chang va namlik zarrachalarining tarqalishi faqatgina fizik diffuziya emas, balki ijtimoiy-iqtisodiy muammolarga ham bevosita ta'sir qiladi. O'zbekiston hududlarida — ayniqsa qurg'oqchil va yarim cho'l zonalarida (Qoraqalpog'iston, Buxoro, Navoiy) — chang bo'ronlari va past namlik sababli nafas yo'llari kasalliklari, tuproq eroziyasi, qishloq xo'jaligida hosildorlikning pasayishi kabi salbiy oqibatlar kuzatilmoqda. Ushbu hodisalarni oldindan aniqlash va prognozlash esa faqat nazariy fizik modellarga asoslanish bilan cheklanmasligi kerak.

Amaliy jihatdan dolzarb bo'lgan bu muammoni hal etish uchun quyidagi ilmiy savollar qo'yiladi:

- Chang va namlik zarrachalari konsentratsiyasining vaqt va makon bo'yicha o'zgarishi qanday noaniq munosabatlarga ega?
- Meteorologik parametrlar asosida bu o'zgarishni qanday bashoratlash mumkin?
- Qaysi sun'iy intellekt algoritmi murakkab fizik o'zgaruvchanlikni eng yaxshi modellashtira oladi?

Bu savollarga javob izlashda klassik matematik modellarning imkoniyatlarini sun'iy intellekt algoritmlari bilan birlashtirish orqali yangi prognozlash modeli ishlab chiqiladi. Bu model real ma'lumotlar bilan sinovdan o'tkaziladi va natijalari GIS texnologiyalari orqali vizual tahlil qilinadi.

3. Yechish usuli

Tadqiqotda quyidagi uslubiy qadamlar bosqichma-bosqich bajarildi:

3.1. Ma'lumotlar bazasini shakllantirish

O'zbekistonning turli mintaqalariga oid 2018–2023 yillar oralig'idagi meteorologik kuzatuvlar asosida chang (PM10), nisbiy namlik (%), harorat (°C), shamol tezligi (m/s), bosim (hPa) kabi parametrlar to'plandi. To'plamda 25 mingdan ortiq kuzatuvlar mavjud bo'lib, ularning 80% o'qitish, 20% test uchun ajratildi.

3.2. Algoritmni tanlash va asoslash

Tadqiqot doirasida ekologik jarayonlarning murakkab, nochiziqli xususiyatlarini modellashtirishga mos, statistik jihatdan ishonchli va hisoblash samaradorligi yuqori bo'lgan uchta mashinaviy o'rganish modeli tanlab olindi. Ushbu modellar qatoriga sun'iy neyron tarmoq (SNT), Random Forest va KNN algoritmlari kiradi.

Sun'iy neyron tarmoq modeli ko'p qatlamli perceptron (MLP) arxitekturasiga asoslanadi. Ushbu modelda aktivatsiya funksiyasi sifatida ReLU (Rectified Linear Unit) funksiyasi tanlangan bo'lib, u nochiziqli bog'liqliklarni modellashtirishda yuqori aniqlik va silliq optimallashtirish imkoniyatini ta'minlaydi. Neyron tarmoq murakkab parametrlar o'rtasidagi yashirin munosabatlarni aniqlash, ma'lumotlar dispersiyasini umumlashtirish va bashorat qilishda samarali vosita hisoblanadi.

Random Forest algoritmi esa qaror daraxtlari ansambliga asoslangan bo'lib, u barqarorlik, ortiqcha o'rganishga nisbatan chidamlilik va izohlanadigan natijalarni taqdim eta olishi bilan ajralib turadi. Model turli meteorologik omillar o'rtasidagi murakkab o'zaro ta'sirlarni chuqur o'rganish va ularni qatlamli tahlil qilish imkonini beradi. Aynan shu jihatlari bois, bu algoritm ekologik modellashtirishda keng qo'llaniladi.

KNN algoritmi (eng yaqin qo'shnilar algoritmi) esa o'zining soddaligi va intuitiv ishlash prinsipi bilan mashhur. U yangi ma'lumot nuqtalarining qiymatini o'ziga eng yaqin bo'lgan kuzatuvlarga asoslanib baholaydi. Har qanday tayyorlov bosqichini talab qilmasligi va algoritmning tezkorligi uni modelararo solishtirma tahlillar uchun qulay vositaga aylantiradi. Biroq, yuqori o'zgaruvchanlikka ega parametrlar mavjud bo'lgan murakkab muhitlarda uning aniqligi nisbatan pastroq bo'lishi mumkin.

Ushbu uch algoritmning tanlanishiga sabab — ularning nochiziqli regressiya va tasniflash masalalarida yuqori aniqlik ko'rsatgani, ma'lumotlar hajmiga nisbatan moslashuvchanligi hamda ekologik monitoringdagi kompleks tizimlarni modellashtirishda ilgari qo'llanilganligidir.

3.3. Modellarni baholash

Modelning aniqligi uchta asosiy mezon asosida baholandi. Birinchisi — o'rtacha mutlaq xatolik (MAE) bo'lib, u model tomonidan prognoz qilingan qiymatlar bilan real kuzatuvlar orasidagi o'rtacha farqni ifodalaydi. Ikkinchisi — kvadrat ildizli o'rtacha xatolik (RMSE) bo'lib, xatolik darajasining og'irliklangan o'rtachasini ko'rsatadi va keskin og'ishlarga nisbatan sezuvchan hisoblanadi. Uchinchi mezon — determinatsiya koeffitsienti (R^2) bo'lib, bu modelning umumiy o'zgaruvchanlikni qanchalik aniqlikda tushuntira olishini bildiradi.

Har bir algoritm ushbu ko'rsatkichlar bo'yicha alohida sinovdan o'tkazildi. Olingan natijalar esa grafik tahlil va statistik solishtirishlar yordamida tahlil qilindi. Bu yondashuv modelning nafaqat umumiy aniqligini, balki har bir parametrga nisbatan sezgiriligini ham aniqlash imkonini berdi.

4. Natijalar va ularning tahlili

Har bir model test to'plamida sinovdan o'tkazildi. Quyidagi natijalar olindi:

1-jadval. Mashinali o'rganish modellarining taqqoslama jadvali.

Model	MAE	RMSE	R^2
SNT	3.12	4.76	0.873
Random Forest	2.84	4.25	0.901
KNN	4.05	5.33	0.815

Har bir model test to'plamida mustaqil baholandi. Olingan natijalar shuni ko'rsatadiki, Random Forest algoritmi yuqori aniqlikka ega bo'lib, bashorat qilingan qiymatlar real kuzatuvlar bilan juda yaqin mos tushdi. Modelning turli parametrlar o'rtasidagi murakkab o'zaro ta'sirlarni aniqlashdagi samaradorligi uni bu sohadagi eng ishonchli yondashuvlardan biriga aylantirdi.

Sun'iy neyron tarmoq (SNT) modeli ham barqaror ishlash qobiliyatini namoyon etdi. Ko'p qatlamli tuzilma asosida qurilgan bu model noaniqliklar mavjud bo'lgan sharoitda ham yetarli aniqlikda prognozlar bera oldi. Ayniqsa meteorologik parametrlarning statistik o'zgarishlarini umumlashtirish qobiliyati uning afzalliklaridan biridir.

KNN algoritmi esa soddaligi va tez ishlash mexanizmi bilan ajralib tursa-da, mavjud ma'lumotlar to'plamida u nisbatan pastroq aniqlik ko'rsatdi. Bu natija KNN algoritmining yuqori dispersiyali va murakkab muhitlarda bashorat sifatiga salbiy ta'siri bo'lishi mumkinligini ko'rsatadi. Shunga qaramay, u taqqoslash uchun samarali asos bo'lib xizmat qildi.

Modellar orasidagi umumiy R^2 qiymatlari 0.8 dan yuqori bo'lgani ularning ishonchli ekanini tasdiqlaydi. Bu sun'iy intellekt algoritmlarini atmosfera jarayonlarini modellashtirishda amaliy qo'llash mumkinligini isbotlaydi.

4.1. Grafik tahlil

Real va model tomonidan prognoz qilingan chang konsentratsiyasi qiymatlari o'rtasidagi yaqinlik vizual tahlilda aniq ko'rinadi. Bahorgi shamollar davrida Qoraqalpog'iston va Buxoro viloyatlarida konsentratsiya o'sishi kuzatildi.

1-rasm. Model prognozi Random Forest algoritmi asosida O'zbekiston hududidagi 2023-yil mart oyidagi meteorologik ma'lumotlarga tayanib qurilgan (shartli raqamlar asosida misol sifatida).

4.2. Solishtirma tahlil

[10]-maqolada noxiziqli parabolik tipdagi tenglamalar asosida chang va namlik zarrachalarining diffuziyasi matematik jihatdan avtomodel funktsiyalar yordamida tahlil qilingan bo'lsa, [11]-ishda esa noxiziqli kross-diffuziya tizimining sonli yechimlari aniqlangan va ularning barqarorligi tekshirilgan.

Ushbu klassik yondashuvlar modelda fizik qonuniyatlarni chuqur aks ettirgan bo'lsa-da, ular asosan ideal sharoitlarga moslashtirilgan bo'lib, meteorologik parametrlarning keskin o'zgarishiga sezgir emas edi. Sun'iy intellekt algoritmlari esa aynan shu jihatda ustunlikka ega bo'ldi: ya'ni ular real kuzatuvlar bilan ishlay oladi, murakkab va nolinear bog'liqliklarni avtomatik aniqlaydi va har bir nuqtadagi bashoratni statistik usulda takomillashtirib boradi.

Masalan, Random Forest algoritmi chang konsentratsiyasi va shamol tezligi o'rtasidagi o'zaro nolinear bog'liqlikni oddiy empirik formulalarsiz modellashtirib, $MAE = 2.84$, $R^2 = 0.901$ kabi yuqori aniqlikda natijalar berdi. Bu esa [10], [11]-ishlardagi faraziy fizika modellarida olinadigan natijalarga nisbatan amaliy ko'rsatkichlarning yuqoriligini ifodalaydi.

Sun'iy intellekt yondashuvining yana bir ustun jihati — bu **ma'lumotlar ko'pligi bilan aniqlikning oshib borishi**, ya'ni o'z-o'zini o'rgatish imkoniyatidir. Klassik differensial modellarda esa parametrlar qo'lda tanlanishi va chegaraviy shartlarga sezgirligi natijasida model holatga nisbatan qat'iy bo'lib qoladi.

Shunday qilib, mavjud nazariy yondashuvlar bilan sun'iy intellekt yondashuvlarining integratsiyasi nafaqat ilmiy tahlil sifatini oshiradi, balki ekologik monitoring va real vaqtli bashorat tizimlari uchun qulay, moslashuvchan vositaga aylanadi.

5. Xulosa va istiqbollar

Atmosferadagi chang va namlik zarrachalarining tarqalishi bilan bog‘liq murakkab diffuziya jarayonlarini modellashtirishda sun‘iy intellekt algoritmlarining qo‘llanilishi ilmiy jihatdan samarali natijalar berganini ko‘rish mumkin bo‘ldi. Tadqiqot davomida olingan natijalar shuni ko‘rsatadiki, bu algoritmlar klassik fizik modellardan farqli o‘laroq, real muhitdagi noaniq, chiziqli bo‘lmagan va dinamik o‘zgaruvchanliklarga tezkor moslasha oladi. Ayniqsa katta hajmdagi meteorologik ma‘lumotlar ustida mashinaviy o‘rganish asosida ishlov berish, bashorat sifatini sezilarli darajada oshirgan.

Tahlil shuni ko‘rsatadiki, zamonaviy sun‘iy intellekt yondashuvlari orqali ekologik monitoring va atmosfera jarayonlarini kuzatish, ularning oqibatlarini bashorat qilishda yangi metodologik yondashuv shakllandi. Ushbu yo‘nalish bugungi kunda faqat matematik yoki fizik yechimlar bilan chegaralanib qolmasdan, axborot texnologiyalari va ma‘lumotlar fanining chuqur integratsiyasini talab qilmoqda. Bu esa fanlararo tadqiqotlar uchun yangi imkoniyatlar eshigini ochadi.

Ushbu maqolada taklif etilgan model va metodlar nazariy jihatdan asoslangan bo‘lib, ilgari bajarilgan differensial modellar bilan uzviy bog‘langan. Sun‘iy intellekt algoritmlarining joriy etilishi esa bu modellarni amaliy, moslashuvchan va real vaqtga yaqin shaklga keltirishga xizmat qildi. Shu jihatdan olganda, bu tadqiqot avvalgi ilmiy ishlanmalar uchun davomi bo‘lib, ayni paytda keyingi bosqichdagi murakkabroq masalalarni yechishga tayanch bo‘la oladi.

Kelgusi bosqichlarda esa atmosfera tarkibidagi boshqa komponentlar bilan bog‘liq modellarni sun‘iy intellekt asosida takomillashtirish, monitoring tizimlariga real vaqtli ulanish imkoniyatini yaratish va ekologik xavflarni erta aniqlovchi algoritmlarni ishlab chiqish ustuvor yo‘nalishlardan biri sifatida qaralmoqda. Ayniqsa, inson salomatligiga tahdid soluvchi ifloslanish holatlarini prognozlashda bu yondashuvlar kuchli vositaga aylanishi kutilmoqda.

Ilmiy tadqiqotlar davom ettiriladi, ularning doirasi kengaytiriladi va tajriba natijalari asosida yangi texnologik yechimlar ishlab chiqiladi. Bu yo‘ldagi izlanishlar hali davom etadi, chunki atmosfera modellashtirishdagi sun‘iy intellekt yondashuvlari ilmiy taraqqiyotning ochiq istiqboli sifatida o‘z ahamiyatini oshirib bormoqda.

Adabiyotlar ro‘yxati

1. Seinfeld J.H., Pandis S.N. *Atmospheric Chemistry and Physics: From Air Pollution to Climate Change*. — 3rd ed. — John Wiley & Sons, 2016. — 1152 p. DOI: 10.1002/9781119221162
2. Zhang Y., Wang J., Li X. Forecasting Air Pollution Using Machine Learning: A Review // *Environmental Modelling & Software*. — 2022. — Vol. 148. — Article No. 105281. DOI: 10.1016/j.envsoft.2021.105281
3. Goodfellow I., Bengio Y., Courville A. *Deep Learning*. — Cambridge: MIT Press, 2016. — 775 p. URL: <https://www.deeplearningbook.org>
4. Marco L., Nanni M., Bertini M. Atmospheric Particulate Prediction Using Neural Networks with Meteorological Data // *Procedia Computer Science*. — 2020. — Vol. 176. — P. 1300–1309. DOI: 10.1016/j.procs.2020.09.144
5. Khan R.A., Rehman A. *Artificial Intelligence in Environmental Science*. — Springer, 2021. — 249 p. DOI: 10.1007/978-3-030-73236-9
6. Aripov M., Khudaykulov S. Nonlinear Cross-Diffusion Systems in Multicomponent Media // *Uzbek Mathematical Journal*. — 2019. — No. 1. — P. 45–60.
7. Muhamediyeva D.K., Turaeva G., Alimov S. Mathematical Analysis of Boundary Value Problems for Nonlinear Models of Cross-Diffusion // *Applied Mathematics and Computation*. — 2020. — Vol. 382. — Article 125303. DOI: 10.1016/j.amc.2020.125303
8. Cho K. et al. Learning Phrase Representations using RNN Encoder–Decoder for Statistical Machine Translation // *arXiv preprint*. — arXiv:1406.1078. — 2014. URL: <https://arxiv.org/abs/1406.1078>
9. Muhamediyeva D.K., Nurumova A.Yu., Muminov S.Yu. Cauchy Problem and Boundary-Value Problems for Multicomponent Cross-Diffusion Systems // *International Conference on Information Science and Communications Technologies (ICISCT 2021)*. — Tashkent, November 2021.
10. Муминов С. Ю. Автомодельные решения нелинейных дифференциальных уравнений параболического типа для моделирования диффузионных процессов // *Вестник аграрной науки Узбекистана*. — 2023. — № 4(10). — С. 89–95.
11. Муминов С. Ю. Автомодельные решение системы нелинейных дифференциальных уравнений кросс-диффузии // *Проблемы вычислительной и прикладной математики*. — 2023. — № 4(51). — С. 53–58.
12. Muminov S., Agarwal P., Muhamediyeva D. Qualitative properties of the mathematical model of nonlinear cross-diffusion processes // *Nanosystems: Phys. Chem. Math.* — 2024. — Vol. 15, No. 6. — P. 742–748. DOI: 10.17586/2220-8054-2024-15-6-742-748